

ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОН ҚОНУНЧИЛИГИДА МАҲКУМЛАР ҲУҚУҚ ВА ЭРКИНЛИКЛАРИНИНГ ТАЪМИНЛАНИШИ

Doi: 10.54952/DHR.2022.55.90.002

Акром САИДОВ,
Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазир-
лиги масъул ходими, мустақил тадқиқотчи

Аннотация. Мақолада маҳкумлар, уларнинг ҳуқуқий мақоми, ушбу тоифадаги шахсларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлаш билан боғлиқ масалалар муаллиф томонидан батафсил ўрганилиб, амалдаги қонунчилик ва халқаро стандартларнинг ўзаро муносиблиги таҳлил қилинган. Бу борада мавжуд айрим баҳсталаб масалалар бўйича таклифлар билдирилган.

Калит сўзлар: Конституция, имплементация, стандартлар, жиноят ва жазо, либерализация, кодекс, юридик амалиёт, жиноий жазони ижро этиш тизими, принциплар.

Abstract. The article examines in detail the issues related to prisoners, their legal status, ensuring the rights and freedoms of this category of persons, and analyzes the relationship between current legislation and international standards. Suggestions have been made on some of the contentious issues in this regard.

Key words: Constitution, implementation, standards, crime and punishment, liberalization, code, legal practice, penitentiary system, principles.

Аннотация. В статье подробно рассматриваются вопросы, связанные с правовым статусом заключенных, обеспечением прав и свобод данной категории лиц, а также анализируется взаимосвязь действующего законодательства Узбекистана с международными стандартами. В этой связи были высказаны предложения по некоторым спорным вопросам.

Ключевые слова: Конституция, имплементация, стандарты, преступление и наказание, либерализация, кодекс, правовая практика, пенитенциарная система, принципы.

Халқаро ҳамжамиятда давлатларнинг сони та-
лайгина, улар бир-бирига умуман ўхшамайди, ҳар
бир давлатда ўзининг ички хусусиятларидан келиб
чикиб, инсон ҳуқуқларига оид муайян қонунчилик
тизими шаклланди. Бу қонунчиликнинг негизини,
авваламбор, конституциялар, қонунлар ҳамда қонун-
ости ҳужжатлари ташкил этади.

Барча конституцияларда инсон ва фуқаролар-
нинг ҳуқуқлари ва эркинликларига тегишли бўлган
махсус бўлим, боблар ажратилган. Фуқароларнинг
конституциявий ҳуқуқ ва эркинликлари эса жорий
қонунчиликда ўз аксини тошган.

Мамлакатимизда 2016 йилдан кейин амал-
га оширилган туб ислохотлар, хусусан суд-ҳуқуқ
соҳасидаги ўзгаришлар, жиноий жазо тизимини
либераллаштиришнинг асосий ташаббускори ва
раҳнамоси Ўзбекистон Республикасининг Прези-
денти Ш.М. Мирзиёевдир¹.

Амалга оширилаётган демократик ислохот-
лар натижасида маҳкумларнинг ҳуқуқ ва эркин-
ликларини таъминлаш тизими ҳам мамлака-
тимиз қонунчилигида мунтазам равишда мус-
таҳкамланиб бормоқда².

¹ Қаранг: Ўзбекистон Республикасининг кодекслари тўплами [2021 йил 15 майгача бўлган ўзгартириш ва қўшимчалар билан]. Биринчи жилд. – Тошкент: “Yuridik adabiyotlar Publish”, 2021. – 744 б.

² Қаранг: Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Жиноят-ижроия қонунчилигини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори // <https://lex.uz/docs/4045443>.

Маҳқумларнинг мамлакатимизда амалга оширилаётган туб ислохотлар, суд-ҳуқуқ соҳасидаги либераллаштириш сиёсати шароитидаги тутган ўрни ва ҳуқуқий мақоми доимо жамиятимизнинг диққат марказида бўлиб келмоқда.

Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчилигига мувофиқ, суднинг қонуний кучга кирган ҳукмига асосан жазо чорасини ўтаётган шахслар маҳқумлар деб ҳисобланади ва улар Ўзбекистон Республикасининг Жиноят-ижроия кодекси ва бошқа қонунларида белгиланган айрим истисно ҳамда чеклашларни инобатга олган ҳолда Ўзбекистон Республикаси фуқаролари учун назарда тутилган барча ҳуқуқлар, эркинликларга эга бўладилар.

Бундай талаб БМТ Бош Ассамблеяси томонидан 1990 йил 14 декабрда қабул қилинган **“Маҳқумлар билан муомала қилишнинг асосий принциплари”**³да ҳам назарда тутилган.

Таъкидлаш лозимки, сўнгги йилларда (айниқса, 2016 йилдан кейин) мамлакатимизда шакллантирилаётган янги сиёсий ва ҳуқуқий муҳит шароитида маҳқумлар ҳуқуқларини таъминлаш, уларни кенгайтириш, ушбу ҳуқуқ ҳамда эркинликларни ҳимоя қилишга қаратилган бир қатор ташкилий-ҳуқуқий чоралар амалга оширилмоқда.

Ҳусусан, Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчилигига Европа, Америка ва Осиё мамлакатларининг тажрибаси ўрганилиши асосида ўзгартиришлар ва тўлдиришлар киритилиши тўлиқ таъминланиб, барча маҳқумларга иложи борича кўпроқ учрашувлар, вояга етмаган маҳқумларга эса ота-онаси ва уларнинг ўрнини босувчи шахслар билан учрашувлар чекланмаган миқдорда берилиши, маҳқума аёлларга вояга етмаган болалари билан бир йил ичида тўрт марта, муддати беш суткагача бўлган узоқ муддатли учрашув, манзил-колонияда сақланаётганларга эса ишдан бўш вақтда муассаса ҳудудидан ташқарида яшаш имконияти билан узоқ муддатли учрашувлар чекланмаган миқдорда берилиши, маҳқума аёлларнинг вояга етмаган болалари билан учрашувлари белгиланган учрашувларга қўшиб ҳисобланмаслиги жорий этилди.

Шунингдек, маҳқумларга ўз шахсий хавфсизлигини таъминлашни сўраб муассаса ёки органнинг ҳар қандай ходимига ариза (хабар) билан мурожаат қилиш ҳуқуқи берилди. Ёпиқ турдаги колонияларда сақланаётган маҳқумларнинг телефон сўзлашуви, йўқлов ва учрашувлар олиш сони бир неча баробарга кўпайтирилгани ҳам эътиборга лойиқ.

Алоҳида таъкидлаш жоизки, ижтимоий хавфи катта бўлмаган ва унча оғир бўлмаган жинояти учун озодликдан маҳрум этиш жойларида сақланаётган шахсларга сайловларда иштирок этиш ҳуқуқи берилди ва манзил-колонияларда жазони ўтаётган маҳқумларга пенсия тўлаш тартиби белгиланди. Хабарингиз борки, яқинда бўлиб ўтган Президент сайловида (2021 йил 24 октябрь) бир неча минг шундай маҳқумлар сайловларда иштирок этди.

Шу билан бирга, бугунги кунда озодликдан маҳрум қилиш жойларида сақланаётган маҳқумлар қонунчиликда белгиланган айрим чекловларни инобатга олган ҳолда, Конституция ва бошқа қонунларда назарда тутилган ҳуқуқлардан, шу жумладан ижтимоий ҳимоя бўйича ҳуқуқлардан тўлалигича фойдаланиш имкониятига эга эмаслигини ҳам таъкидлаб ўтиш лозим.

Бундан ташқари, амалдаги қонунчиликда маҳқумларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлаш тизимида мавжуд бўлган вазият борасида айрим номутаносиблик ҳамда тушунмовчиликлар мавжудлиги борасида айрим мубосоҳавий (дискуссионий) ҳолатлар мавжудлиги ҳам сир эмас. Масалан, буни халқаро ва миллий қонунчиликнинг ўзаро мутаносиблиги, маҳқумларга тегишли ҳуқуқ ва эркинликларнинг тўлиқ таъминланиши, маҳқумларнинг ижтимоий ҳимояга бўлган ҳуқуқлардан фойдаланишлари механизмларини таъминлаш масалаларида кузатиш мумкин.

Салбий томони шуки, юриспруденциянинг тегишли соҳаларида (масалан, давлат ва ҳуқуқ назарияси, давлат ва ҳуқуқ тарихи, жиноят ҳуқуқи, жиноят-процессуал ҳуқуқ, жиноят-ижроия ҳуқуқи, инсон ҳуқуқлари ва бошқалар) ушбу муаммовий вазиятларни илмий тадқиқ этишга қаратилган илмий изланишлар сони ва сифати талаб даражасида эмас. Ўрганишлар шуни кўрсатмоқдаки, охириги йилларда маҳқумларнинг ҳуқуқий мақоми, уларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлаш борасидаги масалаларга бағишланган илмий изланишлар деярли олиб борилмаяпти ёки мавжуд эмас.

Юқоридаги фикрлардан келиб чиқиб, эътиборингизни бир қанча муаммовий вазиятларга қаратмоқчимиз:

Биринчидан, жазони ижро этиш муассасаларида ўрнатилган режим талаблари фақат маҳқумлардан эмас, балки муассасада фаолият кўрсатаётган барча ходимлар, ишчи ва хизматчилардан ҳам

³ Қаранг: Резолюция “Основные принципы обращения с заключенными”. ООН, Генеральная Ассамблея, 45-я сессия. 14.12.1990 г. // Документ A/RES/45/111 // <https://undocs.org/ru/A/RES/45/111>.

жиноят-ижроия қонунчилиги ва ўрнатилган ички тартиб-қоидаларга риоя этишни талаб қилиш орқали турли қонунчилик ва хизмат интизоми бузилишининг олдини олиш функциясини бажаради.

Лекин, маҳкумлар сақланаётган муассасалардаги ишлаётган ходимларнинг ушбу режимга тўлиқ амал қилмаётгани (маҳкумларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлаш масалаларида) борасида айрим муаммолар мавжуд.

Иккинчидан, колонияларда озодликдан маҳрум этишга ҳукм қилинган маҳкумлар тегишли тартибда меҳнатга жалб қилинади ва уларнинг меҳнатга оид муносабатлари меҳнат тўғрисидаги қонунчилик билан, Жиноят-ижроия кодексида назарда тутилган истисно ва чеклашларни ҳисобга олган ҳолда, тартибга солинади. Яъни, меҳнат тўғрисидаги қонунчилик ҳужжатларида белгилаб қўйилган қоидалар маҳкумлар учун ҳам амал қилади.

Шу сабабли, озодликдан маҳрум этишга ҳукм қилинган шахсларнинг иш ҳақидан давлат ижтимоий суғуртасига ажратмалар ўтказишга бўлган чекловни бекор қилиш, шунингдек ушбу жазони ўташ давомида меҳнатга жалб қилинган маҳкумларнинг ишлаган вақтини иш стажига қўшиб ҳисоблаш орқали давлат пенсия таъминоти кафолатини кучайтириш мақсадга мувофиқдир.

Чунки, Жиноят-ижроия кодексининг 96-моддаси 1-қисмида озодликдан маҳрум этишга ҳукм қилинган шахсларнинг иш ҳақидан давлат ижтимоий суғуртасига ажратмалар амалга оширилмаслиги назарда тутилган. Ушбу чеклов оқибатида маҳкумлар, гарчи улар жазони ўташ жойларида меҳнатга жалб этилган бўлсаларда, келгусида зарур иш стажига эга бўлиш ва давлат томонидан пенсия билан таъминланиш ҳуқуқидан маҳрум бўлишмоқда.

Учинчидан, Жиноят-ижроия кодексида ва бошқа тегишли қонун ҳужжатларида озодликдан маҳрум этишга ҳукм қилинган шахслар, агар улар жазони ўташлари давомида пенсия тайинланадиган ёшга етган ва бу борада зарурий иш стажига эга бўлган ҳолларда, уларга нисбатан пенсия тайинлаш ва пенсия тўловларини амалга ошириш тартиби ўз аксини топмаган.

Илгари пенсионер озодликдан маҳрум қилинган тақдирда, тайинланган пенсияни тўлаш озодликдан маҳрум қилинган давр учун тўхтатиб қўйилар эди.

Қайд этиш лозимки, қонунчиликка киритилган ўзгартиришларга кўра, манзил-колонияларда жазони ўтаётган, озодликдан маҳрум этишга ҳукм қилинган шахслар пенсияни қонун ҳужжатларида белгиланган

тартибда олиши мумкинлиги, бундай шахсларга пенсия тайинлаш ва тўлаш манзил-колония жойлашган ердаги Ўзбекистон Республикаси Молия вазирлиги ҳузуридаги бюджетдан ташқари Пенсия жамғармасининг туман (шаҳар) бўлимлари томонидан тегишли пенсия суммаларини маҳкумларнинг шахсий ҳисобварақларига ўтказиш йўли билан амалга оширилиши белгиланди.

Бирок, бундай ҳуқуққа бошқа турдаги жазони ижро этиш муассасаларида, яъни умумий, қаттиқ ва махсус тартибли колонияларда ҳамда турмаларда озодликдан маҳрум этиш жазосини ўтаётган маҳкумлар эга эмас.

Фикримизча, маҳкумларни бундай ўзига хос тоифаларга бўлиш амалиётини бекор қилиш зарур. Шунда мамлакатимизнинг маҳкумларга тегишли амалдаги қонунчилиги тўлиқ равишда халқаро стандартларга мослашади.

Тўртинчидан, халқаро стандартлар барча давлатларда маҳкумларга жазони ижро этиш жойларида тарбиявий аҳамиятга эга бўлган бир хил ҳуқуқ ва эркинликлар тизимини жорий этишни ёқлаб чиқади.

Мамлакатимизда маҳкумлар жазони ижро этиш муассасасида бўлган пайтда жазони ўташ билан боғлиқ талабларни бажариши шарт. Мазкур талаблар режимнинг жазоловчи, тарбияловчи, огоҳлантирувчи функциясидан келиб чиқиб амалга оширилади. Режимнинг жазолаш, тарбиялаш, таъминлаш каби функциялари мавжуддир.

Афсуски, Ўзбекистон Республикасида жойлашган жазони ижро этиш муассасаларида ўрнатилган режим оғир ёки енгиллигидан келиб чиқиб, бир-биридан кескин фарқ қиладиган даражада ўрнатилган.

Бешинчидан, Жиноят-ижроия кодексида маҳкума ҳомиладор аёллар ва уч ёшга тўлмаган боласи бор аёлларга нисбатан бир қатор қўшимча енгилликлар ва ҳуқуқлар, хусусан бундай аёллар ҳомиладорлик ва туғиш муносабати билан қонунчиликда белгиланган муддатга ишдан озод қилиниши, уларга оширилган нормаларда овқат берилиши, тиббий хулоса асосида уларга қўшимча озик-овқат маҳсулотлари олишга рухсат этилиши мумкинлиги, манзил-колонияларда жазони ўтаётган ҳомиладор аёлларга ва эмизикли оналарга ишдан озод этилган даврида республика бюджети ҳисобидан овқат берилиши назарда тутилгани, албатта, қувонарлидир.

Бирок, амалдаги қонунчилик озодликдан маҳрум қилиш жазосини ўтаётган ва меҳнатга жалб қилинган маҳкума аёлларга ҳомиладорлик ва туғиш нафақаларини тўлаш тартибини назар-

да тутмайди. Бу билан ушбу тоифадаги аёлларнинг маҳкумлар сифатидаги ҳуқуқлари ва эркинликлари таъминланмаяпти.

Хулоса ўрнида айтиш мумкинки, Янги Ўзбекистон тараққиёт стратегиясида ҳар бир ватандошимизнинг, шу жумладан маҳкумларнинг ҳам ўзига хос муносиб ўринлари борлигини чуқур англаб етган ҳолда давлат органларининг ушбу соҳадаги сиёсатини ташкил этишимиз талаб этилади.

Биз имкон даражасида маҳкум шахсларни жамиятимиз олдида турган стратегик вазифаларни амалга ошириш ишларига жалб қилишимиз, уларнинг жамиятга интеграция қилиниши амалиётини кучайтиришимиз шарт.

Бунда бизга маҳкумларнинг ахлоқий тузалишида ва тарбияланишида меҳнатнинг ролини алмаштириб ёки ўзгартириб бўлмаслигини таъминлаб берадиган тартиб қоидалар қўл келади.

Меҳнат маҳкумларнинг қайта тарбияланишида қатта аҳамиятга эга эканлигини ҳисобга олиб, давлат органлари, нодавлат ташкилотлар, қонунга итоаткор фуқаролар қуйидагиларни англаб етиши лозим:

– меҳнат маҳкум шахсларни ахлоқан тузатиш ва тарбиялаш жараёнидаги энг таъсирчан воситалардан бири ҳисобланиши ва ҳисобланиб қолинишини чуқур ҳис этиш (хорижий амалиётда бунга қатта эътибор берилади);

– маҳкум шахсларни меҳнатга жалб қилишда меҳнат тарбияси баъзи бир талабларга жавоб бериши зарурлиги;

– маҳкум шахсларни меҳнатга жалб қилишда мажбурлаш усулидан бугунги кунда воз кечиш давр талаби эканлиги;

– маҳкумларни меҳнатга жалб этишда маҳкум шахснинг жинси, ёши, соғлигининг ҳолати, меҳнат қобилияти ва иложи борича, мутахассислигини инобатга олиш лозимлиги;

– меҳнатдан жазо сифатида фойдаланиш маҳкум шахсларда меҳнатга нисбатан салбий муносабат, меҳнатдан бўйин товлаш, текинхўрлик, ишёқмаслик, эгоистлик каби сифатларни шакллантиришини инобатга олган ҳолда, бунинг олдини олиш;

– муассаса ходимлари орасида маҳкум шахсларнинг меҳнат қилса ҳам, қилмаса ҳам ўзгаришига ишонмайдиганларнинг мавжудлиги маҳкумлар орасида ҳам шундай фикрловчиларнинг вужудга келишига олиб келиши муқаррарлиги.

Келгусида ушбу муаммоларнинг бартараф этилиши, маҳкумлар ҳуқуқларини янада кенгайтиришга ва уларга нисбатан Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг 39-моддасида назарда тутилган, ҳар ким қариганда, меҳнат лаёқатини йўқотганда, шунингдек боқувчисидан маҳрум бўлганда ва қонунда назарда тутилган бошқа ҳолларда ижтимоий таъминот олиш ҳуқуқига эгаллиги тўғрисидаги конституциявий қафолатнинг амалга оширилишини таъминлашга хизмат қилади. Бу эса, ўз навбатида, маҳкумларнинг жамиятимизга тезроқ ва самарали интеграция қилинишига яқиндан ёрдам беради.

